

Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan la posición oficial de la USAC y sus miembros.

Artículo científico

Tecnologías para personalizar el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios

Technologies to personalize the development of research skills in university students

Ruth Noemy Ruíz Mangandi

Doctorado en Innovación Educativa, Facultad de Humanidades

Universidad de San Carlos de Guatemala.

rnruiz17@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0893-2529>

Recibido 24/09/2024

Aceptado 10/12/2024

Publicado 13/04/2025

Referencia del artículo

Ruíz Mangandi, R. N. (2025). Tecnologías para personalizar el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. *Revista Docencia Universitaria*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.46954/revistadusac.v6i1.119>

Resumen

OBJETIVO: Investigar cómo el uso de las tecnologías emergentes relacionadas con la educación superior, incluyendo la Inteligencia Artificial (IA), los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) y las plataformas de análisis de datos, pueden adaptarse para mejorar el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios.

MÉTODO: Se llevó a cabo una revisión bibliográfica utilizando bases de datos académicas como Google Scholar, SciSpace, Redalyc y DIALNET entre otras. Se seleccionaron 13 estudios publicados entre 2018 y 2024 que abordan el uso de tecnologías emergentes para la enseñanza de competencias investigativas en la educación superior. **RESULTADOS:** Se

constató que, gracias al uso de tecnologías emergentes, los estudiantes tienen la posibilidad de personalizar su proceso de aprendizaje, permitiéndoles avanzar a su propio ritmo. Estas tecnologías, como las herramientas de inteligencia artificial y plataformas de aprendizaje adaptativo, facilitan la interacción con el contenido de manera dinámica y ajustada a las necesidades individuales. Esto no solo optimiza la adquisición de conocimientos, sino que también mejora sus competencias investigativas al proporcionar acceso a recursos avanzados, análisis de datos en tiempo real y la posibilidad de aplicar métodos innovadores en sus proyectos de investigación. **CONCLUSIÓN:** La adopción de tecnologías emergentes, como la IA, ofrece importantes beneficios para el desarrollo de competencias investigativas, incluyendo una mejor gestión de la información y un análisis de datos más eficiente. Sin embargo, su implementación exitosa depende de contar con una infraestructura adecuada y la formación continua de los docentes para aprovechar todo su potencial en el aula.

Palabras clave: Innovación pedagógica, competencias investigativas, desarrollo de habilidades, investigación universitaria, TIC en educación.

Abstract

OBJECTIVE: To investigate how the use of emerging technologies related to higher education, including Artificial Intelligence (AI), Learning Management Systems (LMS), and data analytics platforms, can be adapted to enhance the development of research skills in university students. **METHOD:** A bibliographic review was conducted using academic databases such as Google Scholar, SciSpace, Redalyc, and DIALNET, among others. Thirteen studies published between 2018 and 2024 were selected, addressing the use of emerging technologies in teaching research skills in higher education. **RESULTS:** It was confirmed that the use of emerging technologies allows students to personalize their learning process, enabling them to progress at their own pace. These technologies, such as AI tools and adaptive learning platforms, facilitate dynamic interaction with content tailored to individual needs. This not only optimizes knowledge acquisition but also enhances research skills by providing access to advanced resources, real-time data analysis, and the opportunity to apply innovative methods in their research projects. **CONCLUSION:** The adoption of emerging technologies, such as AI, offers significant benefits for the development of research skills, including improved information management and more efficient data analysis. However, successful implementation depends on having adequate infrastructure and continuous teacher training to fully leverage their potential in the classroom.

Keywords: pedagogical innovation, research competencies, skills development, university research, ICT in education

Introducción

El sistema educativo actual enfrenta desafíos significativos, siendo uno de los más urgentes la necesidad de fortalecer las competencias investigativas en los estudiantes universitarios. A medida que la investigación gana relevancia en la formación académica y profesional, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han emergido como herramientas clave en este proceso. Sin embargo, muchos estudiantes no cuentan con las destrezas necesarias para realizar investigaciones de manera efectiva, lo que limita su capacidad de contribuir al avance del conocimiento en sus áreas de especialización. Ante este panorama, surge la pregunta central de esta investigación: ¿Cómo pueden las tecnologías emergentes especializadas en la investigación contribuir a personalizar y mejorar el desarrollo de las competencias investigativas en los estudiantes universitarios?

El avance constante de las TIC ha permitido la implementación de nuevas herramientas en el ámbito educativo, particularmente en la investigación. Según López et al. (2023), la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías emergentes han transformado la forma en que los estudiantes acceden a la información y realizan investigaciones. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de estas tecnologías, muchos estudiantes aún no las utilizan de manera óptima para mejorar su formación investigativa. Las tecnologías emergentes, como las plataformas de aprendizaje adaptativo y las herramientas basadas en inteligencia artificial, están revolucionando la manera en que los estudiantes acceden al conocimiento y desarrollan competencias investigativas.

Según Cayachoa-Amaya et al. (2020), el uso de tecnologías que se ajustan a las necesidades individuales de los estudiantes no solo fomenta la personalización del aprendizaje, sino que también permite un enfoque más dinámico y eficaz en la investigación. Esta capacidad de personalizar la experiencia educativa es fundamental para mejorar las competencias investigativas, ya que proporciona a los estudiantes acceso a recursos y herramientas avanzadas que optimizan su proceso de aprendizaje y les permiten aplicar nuevas metodologías en sus investigaciones.

Estudios recientes han resaltado cómo las tecnologías emergentes, como la IA y el análisis de datos, pueden personalizar el proceso de aprendizaje, facilitando a los estudiantes la adquisición de competencias investigativas. Lara et al. (2023) destacan que las plataformas impulsadas por IA permiten adaptar los contenidos y recursos a las necesidades específicas de cada estudiante, lo que promueve un aprendizaje más individualizado y relevante. Además, Cuatindioy Imbachi et al. (2019) señalan que las herramientas de colaboración en línea son fundamentales para mejorar la capacidad de trabajo en equipo y la comunicación entre los estudiantes, competencias esenciales en la investigación académica.

Las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial (IA) y las plataformas de colaboración en línea, han demostrado ser herramientas valiosas en la enseñanza de habilidades investigativas. Estas tecnologías facilitan la creación de experiencias de aprendizaje que refuerzan las competencias de investigación. Según Vargas-Murillo (2019), la integración de herramientas digitales en la educación superior fomenta el desarrollo de competencias digitales esenciales para los estudiantes en la era actual, donde el acceso y manejo de grandes volúmenes de información se ha vuelto una habilidad crítica.

El objetivo de este artículo es analizar cómo las tecnologías emergentes, específicamente la IA y las plataformas de colaboración en línea, pueden personalizar el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. Además, se busca ofrecer un marco conceptual que ayude a los educadores a implementar estrategias efectivas que optimicen tanto la enseñanza como el aprendizaje en el ámbito de la investigación académica.

Materiales y Métodos

Revisión de literatura. Para este estudio, se llevó a cabo una revisión de la literatura con el objetivo de analizar las tecnologías emergentes que se emplean en el desarrollo de habilidades de investigación en estudiantes universitarios. Se consultaron diversas bases de datos académicas reconocidas, como Google Scholar, SciSpace, Redalyc y DIALNET, entre otras. La búsqueda se enfocó en identificar estudios que relacionaran las tecnologías emergentes con la formación en investigación académica, utilizando términos clave como "tecnologías emergentes", "competencias investigativas", "personalización del aprendizaje" y "educación universitaria".

Para la identificación de los estudios relevantes, se llevó a cabo una búsqueda sistemática en bases de datos académicas de alto impacto, centrada en aquellos estudios que relacionaran las tecnologías emergentes con la formación en investigación académica. Los estudios seleccionados debían cumplir con los siguientes criterios de inclusión: (1) ser investigaciones publicadas en los últimos 5 años para asegurar la relevancia de las tecnologías actuales; (2) contar con un enfoque metodológico cualitativo, cuantitativo o mixto, que ofreciera evidencia empírica sobre el uso de tecnologías en la educación y la investigación; (3) tratar explícitamente la influencia de las tecnologías emergentes en la mejora de competencias investigativas en contextos educativos. Además, se excluyeron estudios que no se centraran en el ámbito académico o que no abordaran el impacto directo de las tecnologías en el proceso de investigación.

Se seleccionaron 13 artículos que cumplían con los criterios de inclusión, priorizando aquellos publicados entre 2018 y 2024 para asegurar la relevancia y actualidad de las tecnologías analizadas. Los estudios fueron evaluados en función de su aplicabilidad y relevancia para el desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de grado. Este proceso de revisión de la literatura permitió obtener una visión integral de los avances y tendencias más recientes en el uso de tecnologías emergentes para mejorar la formación en investigación de los estudiantes universitarios.

Resultados y discusión

Durante la formación universitaria, uno de los pilares fundamentales que los estudiantes deben desarrollar es la competencia de investigación. Este proceso implica la adquisición de diversas técnicas y habilidades que les permitan buscar y seleccionar la información necesaria para llevar a cabo sus trabajos, así como utilizar las distintas fuentes a las que tienen acceso y manejar un lenguaje científico que sea comprendido a nivel internacional (Juca Maldonado, 2023).

Tradicionalmente, el ámbito universitario ha estado centrado en la transmisión de conocimientos sobre un área específica, dejando de lado el desarrollo de estrategias y habilidades que faciliten la localización, selección y uso de información relevante para las necesidades de aprendizaje. En este contexto, el docente asumía el rol central en el

proceso educativo, siendo el principal portador del conocimiento que se enseñaba, el responsable de planificar y organizar el aprendizaje de los alumnos y el creador de los materiales educativos (Manso et al., 2011, p. 58).

Los cambios sociales, tecnológicos, políticos y económicos de las últimas décadas han propiciado debates sobre la sociedad actual y el papel de las universidades en ella. Estos cambios han generado la necesidad de construir una sociedad y una educación enfocadas en el aprendizaje integral de los ciudadanos y estudiantes. Este aprendizaje debe ser competencial, orientado al desarrollo de saberes que respondan a diversas necesidades sociales, profesionales y académicas. En este marco, el desarrollo de la competencia en investigación se vuelve esencial. Cada disciplina y programa de estudio ha considerado pertinente, atendiendo a sus características específicas, establecer proyectos formativos basados en competencias (Gonzalez Sánchez et al., 2024).

Las tecnologías han representado un avance significativo tanto en la educación presencial como en la virtual, especialmente en el desarrollo de competencias. Diferentes investigaciones han demostrado que existen numerosas herramientas y aplicaciones que pueden integrarse en el proceso de formación actual.

En el pasado, existían sistemas que facilitaban la transmisión de contenidos estáticos a través de la red, como pizarras digitales y laboratorios virtuales, simulaciones y tutoriales no tutorizados. Con el tiempo, se promovió la creación de comunidades de aprendizaje en línea, lo que facilitó la retroalimentación interactiva entre estudiantes y contenidos, así como el uso de herramientas comunicativas tanto sincrónicas como asincrónicas. Posteriormente, el desarrollo de tecnologías semánticas, que a través de información estructurada han introducido relaciones de significado en la web, ha permitido un etiquetado y descripción más detallada de los recursos en línea. Esto incluye la creación de un Internet semántico que fomenta la instrucción personalizada en línea, lo que resulta adecuado para plantear estrategias metodológicas en la formación virtual. Además, la generación y comercialización de recursos educativos en línea ya sean de acceso libre o restringido, ha creado nuevas expectativas sobre las oportunidades de formación disponibles en la red (Ahmad et al., 2023).

El avance en el ámbito informático y la proliferación de herramientas TIC han facilitado el acceso a información especializada de manera rápida y eficiente. Esto permite a los estudiantes universitarios, por ejemplo, realizar búsquedas bibliográficas que les ayuden a enriquecer su proceso educativo y sus diversas experiencias en el aula.

Las tecnologías emergentes han transformado los métodos de enseñanza y generado nuevas oportunidades para la formación en competencias investigativas, facilitando un entorno de aprendizaje más dinámico y colaborativo. En este contexto, plataformas de gestión de aprendizaje (LMS) y herramientas de colaboración en línea se han destacado como recursos clave. Estas tecnologías no solo permiten el acceso a contenidos académicos en tiempo real, sino que también favorecen la interacción entre estudiantes y tutores, promoviendo la investigación colaborativa. Por ejemplo, el uso de herramientas como Google Scholar y Zotero, integradas en las plataformas LMS, facilita una gestión más eficiente de la información y el trabajo en equipo, elementos esenciales para el desarrollo de competencias investigativas. Además, estas herramientas agilizan el proceso de búsqueda y organización de recursos, mejorando la capacidad de los estudiantes para analizar y sintetizar información relevante, lo que contribuye a su formación como investigadores críticos y autónomos.

Es fundamental que los estudiantes tengan acceso a contenidos de investigación; sin embargo, no solo recae en ellos la responsabilidad de utilizar adecuadamente los recursos disponibles. También es determinante capacitarlos en el uso eficiente de estos datos y herramientas. Para ello, se deben implementar Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que fomenten el desarrollo de competencias investigativas a través de materiales textuales, gráficos, auditivos e interactivos. En este contexto, la plataforma Moodle se utiliza como un entorno virtual de aprendizaje. Moodle, gestionada por la Coordinación General de Nuevas Tecnologías, fue creada para facilitar la creación, organización y gestión de plataformas de aprendizaje en línea, además de brindar capacitación tanto a docentes como a estudiantes, mejorando así su experiencia educativa y fomentando su crecimiento académico.

La revisión bibliográfica realizada pone de manifiesto que la incorporación de tecnologías emergentes en el ámbito de la investigación puede transformar significativamente el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes universitarios. Estas tecnologías, al adaptarse a las necesidades y niveles individuales, ofrecen una experiencia de aprendizaje más personalizada y efectiva.

Inteligencia Artificial (IA): La IA se destaca como una de las tecnologías más influyentes en la personalización del aprendizaje investigativo. Herramientas como Zotero, Mendeley y EndNote han sido potenciadas con algoritmos de IA, facilitando la gestión de referencias bibliográficas y la búsqueda de fuentes relevantes. Según Lara et al. (2023), la IA no solo simplifica el análisis de grandes volúmenes de información, sino que también permite a los estudiantes identificar patrones y tendencias en datos complejos con mayor eficacia.

Plataformas de análisis de datos: Herramientas como SPSS ((Statistical Package for the Social Sciences), R y Python (lenguajes de programación ampliamente utilizados en análisis de datos, estadística y ciencia de datos) están ganando popularidad en el desarrollo de competencias investigativas relacionadas con el análisis cuantitativo. Cuatindioy Imbachi et al. (2019), destacan que estas plataformas capacitan a los estudiantes para realizar análisis estadísticos avanzados con mayor facilidad, promoviendo así una comprensión más profunda de los datos y su interpretación.

Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS): Plataformas como Moodle y Blackboard integran tecnologías que permiten a los educadores personalizar el contenido de acuerdo con las habilidades y el progreso de cada estudiante. Estos sistemas no solo facilitan el seguimiento del rendimiento individual, sino que también sugieren actividades y recursos adicionales para fortalecer las competencias investigativas. Díaz Quilla et al. (2021) subrayan que el uso de LMS mejora la retroalimentación y el seguimiento continuo en el desarrollo de estas habilidades.

Herramientas de colaboración en línea: Tecnologías como Google Drive, Microsoft Teams y Slack fomentan la colaboración entre estudiantes, un elemento clave en el desarrollo de competencias investigativas. Estas herramientas promueven el trabajo en equipo, la discusión crítica y la construcción colaborativa del conocimiento, habilidades esenciales en el ámbito de la investigación (Vargas Murillo, 2019).

Realidad Virtual y Aumentada (VR/AR): Aunque aún se encuentran en una fase inicial de implementación, las tecnologías de VR y AR están empezando a simular entornos de investigación, facilitando el aprendizaje práctico sin la necesidad de laboratorios físicos. Rodríguez et al. (2019) sugieren que estas tecnologías pueden ser especialmente beneficiosas para estudiantes en disciplinas como las ciencias experimentales, donde el acceso a entornos de investigación reales puede ser limitado.

Al comparar estos resultados con estudios previos, se corrobora la relevancia de las tecnologías emergentes en el desarrollo de competencias investigativas. Un estudio reciente de Ahmad et al. (2023) sobre la implementación de herramientas tecnológicas en la educación superior resalta la personalización como un aspecto vital. La inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas de colaboración ofrecen un enfoque más individualizado, permitiendo que los estudiantes avancen a su propio ritmo y reciban retroalimentación específica que mejore sus habilidades de investigación.

Además, este análisis destaca la integración de tecnologías recientes, como la realidad aumentada y virtual, que están empezando a cambiar la forma en que se llevan a cabo las investigaciones en diversas disciplinas científicas. Aunque estas tecnologías todavía no están ampliamente disponibles, su capacidad para simular entornos de investigación y experimentación sugiere una expansión significativa en el futuro.

Como menciona un estudio de López et al. (2023), la personalización del aprendizaje no solo mejora la adquisición de competencias, sino que también motiva a los estudiantes al hacer que el proceso de investigación sea más accesible y relevante para ellos.

Sin embargo, algunos desafíos persisten en la implementación de estas tecnologías. La falta de formación docente en el uso de estas herramientas limita su efectividad en el aula (Hernández et al., 2014). Además, el acceso desigual a tecnologías avanzadas entre instituciones educativas en diferentes regiones plantea una barrera que debe abordarse para garantizar la equidad en la educación superior.

Conclusión

El uso de tecnologías emergentes para personalizar el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios ofrece numerosos beneficios. Estas herramientas han demostrado ser especialmente útiles para mejorar la gestión de la información, el análisis de datos, la colaboración y la simulación de entornos de investigación.

La inteligencia artificial, las plataformas de análisis de datos y las tecnologías de colaboración en línea han permitido a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y recibir retroalimentación personalizada que fortalece sus habilidades de investigación. Esto no solo mejora la adquisición de competencias, sino que también motiva a los estudiantes al hacer que el proceso de investigación sea más accesible y relevante para ellos.

Sin embargo, la implementación efectiva de estas tecnologías requiere una infraestructura adecuada y una formación continua para los docentes, de modo que puedan aprovechar al máximo su potencial en el ámbito educativo.

En resumen, este estudio concluye que la personalización del aprendizaje a través de tecnologías emergentes puede revolucionar la enseñanza de la investigación en la educación superior, promoviendo una mayor participación y éxito académico entre los estudiantes.

Referencias

- Ahmad, Almufarreh., Muhammad, Adil, Arshad. (2023). Promising Emerging Technologies for Teaching and Learning: Recent Developments and Future Challenges. *Sustainability*, 15(8):6917-6917. <https://doi.org/10.3390/su15086917>
- Cayachoa-Amaya, I. D. C., Alvarez-Araque, W. O., & Botia-Martínez, M. L. T. (2020). El modelo TPACK como estrategia para integrar las TIC en el aula escolar a partir de la formación docente. *Revista Espacios*, 41(16), 6-16. <https://es.revistaespacios.com/a20v41n16/a20v41n16p06.pdf>
- Cuantindioy Imbachi, J., González Palacio, L., Muñoz Realpe, J. D., & Díaz Cardona, I. (2019). Plataformas virtuales de aprendizaje: Análisis desde su adaptación a estilos de aprendizaje. *Revista Venezolana de Gerencia*, 2, 458-501. <https://www.redalyc.org/journal/290/29063446026/html/>
- Díaz Quilla, J. P., Carbonel Alta, G. Z., & Picho Durand, D. J. L. O. S. (2021). Sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) en la educación virtual. *Revista Grupo CIEG*, (Ed. 5087-95), 87-95. <https://revista.grupociieg.org/wp-content/uploads/2021/06/Ed.5087-95-Diaz-Carbonel-Picho.pdf>
- Gonzales Sánchez, A., Silva-Narvaste, B., Palomino Carrasco, A. (2024). Monitoring and Academic Accompaniment of University Students Using Emerging Technologies. *International journal of religion*, 5(10):2926-2937. <https://doi.org/10.61707/5ycnta31>
- Hernández, C., Gamboa, A. & Ayala, E. (2014, November). Competencias TIC para los docentes de educación superior. In Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación (Vol. 12, p. 13). https://www.researchgate.net/profile/Cesar-Augusto-Suarez-2/publication/317608939_COMPETENCIAS_TIC_PARA_LOS_DOCENTES_DE_EDUCACION_SUPERIOR/links/59431a79a6fdccb93ab27284/COMPETENCIAS-TIC-PARA-LOS-DOCENTES-DE-EDUCACION-SUPERIOR.pdf

- Juca-Maldonado, F. (2023). El impacto de la inteligencia artificial en los trabajos académicos y de investigación. *Revista metropolitana de Ciencias aplicadas*, 6(Esp1), 289-296. <https://www.redalyc.org/pdf/7217/721778121031.pdf>
- Lara, R. A. M., Criollo, L. R. S., Calderón, C. J. C., & Matamba, B. E. B. (2023). La inteligencia artificial; análisis del presente y futuro en la educación superior. *Revista Científica Multidisciplinaria Generando*, 3(2), 1-15. <https://revista.generando.org/revista/index.php/RCMG/article/download/98/90>
- López, H. L. L., Escalera, A. R., & García, C. R. C. (2023). Personalización del aprendizaje con inteligencia artificial en la educación superior. *Revista Digital de Tecnologías Informáticas y Sistemas*, 7(1), 123-128. <http://redtis.org/index.php/Redtis/article/download/165/147>
- Manso, M., Garzón, M., Rodríguez, C. & Pérez, P. (2011). Contenidos educativos digitales que promueven la integración efectiva de las tecnologías de la información y comunicación. *Digital Education Review*, (19), 56-67. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3941672.pdf>
- Pragati, Mishra. N., Partheeban. & E., Rajesh. (2024). *Transformative Impact of Emerging Technologies Like AI, ML and DL in Higher Education*. 5:1985-1990. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10486415>
- Rodríguez, G., Jofré Pasinetti, N., Alvarado, Y., Zúñiga, M. E., Rosas, M. V., Fernández, J. & Guerrero, R. A. (2019). Sistemas motivadores del sujeto basados en realidad virtual y realidad aumentada. *En XXI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2019, Universidad Nacional de San Juan)*. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/77050/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Vargas-Murillo, G. (2019). Competencias digitales y su integración con herramientas tecnológicas en educación superior. *Cuadernos Hospital de clínicas*, 60(1), 88-94. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762019000100013

Sobre la autora

Ruth Noemy Ruíz Mangandi

Es Máster en Bibliotecología y Ciencia de la Información por la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estudia el segundo semestre del Doctorado en Innovación Educativa en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su trayectoria académica y profesional está enfocada en la investigación y la implementación de tecnologías educativas, así como en la gestión de información en entornos bibliotecarios y académicos.

Financiamiento de la investigación

Realizada con recursos propios.

Declaración de intereses

Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Derechos de uso

Copyright© 2025. Ruth Noemy Ruíz Mangandi. Este texto está protegido por la [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](#).

Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace. [Resumen de licencia](#) - [Texto completo de la licencia](#)